

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 426 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Quadratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kampaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta‘minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o‘g‘li	

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurbojev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili.....	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari.....	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish.....	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi.....	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования.....	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash.....	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga.....	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	

O'ZBEKISTONDA AHOLINI UY-JOY BILAN TA'MINLASHDAGI MURAKKABLIKLAR VA ULARNING YECHIMLARI

ORCID: 0009-0001-0447-7397

Xannarov Komiljon Karimovich

Toshkent xalqaro universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Maqolada davlat budjetidan aholini uy-joy bilan ta'minlash xarajatlarini moliyalashtirishning nazariy jihatlarini tadqiq etilgan. Unda mahalliy va xorijiy olimlarning ilmiy tadqiqotlari bo'yicha mustaqil mualliflik yondashuvlari ishlab chiqilgan. Tadqiqotlar asosida mamlakatimizda aholini uy-joy bilan ta'minlashning nazariy jihatlarini yuzasidan ilmiy taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: davlat budjeti, uy-joy, ipoteka krediti, ijtimoiy himoya, ijtimoiy siyosat, kambag'allik.

Abstract: The article explores the theoretical aspects of financing housing provision for the population through the state budget. It develops independent authorship approaches to scientific research conducted by domestic and foreign scholars. Based on the research findings, scientific suggestions and recommendations have been formulated regarding the theoretical aspects of housing provision for the population in our country.

Key words: state budget, housing, mortgage credit, social protection, social policy, poverty.

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические аспекты финансирования расходов на обеспечение населения жильем из государственного бюджета. Развита независимая авторская подходы к научным исследованиям отечественных и зарубежных ученых. На основе исследований разработаны научные предложения и рекомендации по теоретическим аспектам обеспечения населения жильем в нашей стране.

Ключевые слова: государственный бюджет, жилье, ипотечный кредит, социальная защита, социальная политика, бедность.

KIRISH

O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlash sohasida qator yutuqlarga erishilgan bo'lsa-da, ushbu yo'nalishda ayrim murakkabliklar hamon mavjud. Bu holat aholini turar-joy bilan ta'minlash jarayonida ma'lum bir nobarqarorliklarni keltirib chiqarmoqda. Hozirgi kunda aholini uy-joy bilan ta'minlashga oid huquqiy asoslar yaratilmoqda va tizimli islohotlar amalga oshirilmoqda. Shunga qaramay, mazkur jarayonlarni samarali tartibga solish uchun davlat vakolatli organlarining roli alohida ahamiyat kasb etadi.

Mamlakatda aholini uy-joy bilan ta'minlash masalalarida hanuzgacha tizimli muammolar saqlanib qolmoqda. Jumladan, respublika darajasida uy-joy siyosati va amalga oshirilayotgan dasturlarni muvofiqlashtiruvchi ixtisoslashgan davlat organining mavjud emasligi ayni masaladagi muhim kamchiliklardan biridir. Shu bilan birga, davlat budjetidan moliyalashtiriladigan ipoteka dasturlarini maxsus maqsadli jamg'arma shaklida tashkil etish hamda ushbu jamg'arma mablag'lari orqali foiz stavkalarini boshqarishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish zaruriyati ham sezilmoqda.

Mamlakatda uy-joy bozori xususiy pudratchilar tomonidan qurilishi bilan bog'liq bo'lib, ko'chmas mulk bozorida spekulyasion vaziyatni yumshatish zaruriyati mavjud. Shuningdek, aholining kam daromadli qatlamlarini uy-joy bilan ta'minlashga qaratilgan dasturlar to'liq joriy etilmagan bo'lib, hududlar kesimida uy-joylar narxlaridagi farqlarni hisobga olgan holda subsidiya dasturlarini takomillashtirish zarurati saqlanib qolmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Aholini uy-joy bilan ta'minlashda davlat budjeti mablag'laridan foydalanish masalasi ko'plab olim va tadqiqotchilarning ilmiy tadqiqotlarida keng yoritilgan. Masalan, A. Yadgarov va I. Musakov aholini arzon uy-joylar bilan ta'minlash bo'yicha ilmiy xulosalar shakllantirib, ushbu yo'nalishda hududlarda amalga oshirilayotgan ishlar monitoringini takomillashtirish, hokimiyat huzurida tashkil etilgan komissiyalarning doimiy ishlashini ta'minlash va talab qilinadigan hujjatlar sonini qisqartirish, shuningdek, xorijiy tajribalarni o'rganish hamda kredit muddatini uzaytirish zarurligini ta'kidlaydilar. Ularning fikricha, hududiy hokimiyatlarda uy-joyga bo'lgan talablar bazasini shakllantirish maqsadida alohida bo'lim tashkil etish muhim ahamiyatga ega.

Professorlar J. Karimqulov va B. Nurmuxamedov esa aholini uy-joy bilan ta'minlashda davlat budjeti mablag'larining roliga e'tibor qaratadilar. Ular arzon uy-joylarni moliyalashtirish bo'yicha moliya siyosati tahlilida to'lov qobiliyati va uy-joy bozoridagi murakkabliklarni keltirib o'tadilar. Shuningdek, ijtimoiy ijara tizimi, budjet subsidiyasi asosida kreditlash, tijorat asosida kreditlash va norasmiy daromadga ega bo'lgan fuqarolar uchun kreditlash tizimlarini joriy etish bo'yicha takliflar beradilar.

Dosent U. Jumaniyazov uy-joy qurilishida korporativ boshqaruv elementlari va davlat-xususiy sheriklikning ahamiyatini ta'kidlab o'tadi. Uning fikricha, namunaviy loyihalarga sarflangan investisiyalar miqdorining oshishi uy-joy qurilishining ko'lamini kengaytirishga yordam beradi. Shuningdek, arzon, sifatli va zamonaviy infratuzilmaga ega uy-joylar bilan aholini ta'minlashda davlatning iqtisodiyotga aralashuvi muhimligini qayd etadi.

Yu. Qiyomov uy-joy fondini boshqarishdagi yondashuvlarni takomillashtirishga bag'ishlangan tadqiqotlarda uy-joy fondi kommunal xizmatlari kalkulyasiyasini takomillashtirish va raqamli texnologiyalarni joriy etish zarurligini ta'kidlaydi. Ushbu tadbirlar boshqaruv jarayonlarini yanada samarali tashkil etishga ko'maklashishi qayd etilgan. Shu tariqa, aholini uy-joy bilan ta'minlash masalalari ilmiy nuqtai nazardan tahlil qilinib, tizimli echimlar taklif qilinmoqda.

N. Asadullina va hammualliflar tomonidan O'zbekistonda uy-joy qurilishining rivojlanish holatlari tahlil qilinib, uy-joy ehtiyoji yuqori bo'lgan aholining katta qismi daromadlarining sezilarli qismini ijara to'lovlariga sarflashi qayd etilgan. Bu holat oilalar moliyaviy murakkabliklarini chuqurlashtirib, qashshoqlashuv, tibbiy xizmatlardan foydalanish imkoniyatining cheklanishi kabi ijtimoiy muammolarga olib kelishi ko'rsatilgan.

Aholining kam daromadli qatlamlarini uy-joy bilan ta'minlashda tadqiqotchilar turli fikrlarni ilgari surgan. Budjet mablag'laridan manzillilik tamoyilini aniq belgilash, mahalliy hokimiyat organlarining mustaqilligini oshirish, ipoteka kreditlash tizimini ijtimoiy jihatdan samarali yo'naltirish kabi g'oyalar o'rtaga tashlangan. Shuningdek, uy-joy fondini boshqarishda korporativ boshqaruv elementlarini qo'llash orqali samaradorlikka erishish zarurligi ta'kidlangan.

O. Xaitov va hammualliflar uy-joy fondining barqarorligi aholi farovonligini ta'minlashda muhim omil ekanligini qayd etishgan. Ular uy-joy bilan bog'liq muammolarni miqdoriy, tarkibiy, sifat va ekspluatasion jihatlardan kelib chiqqan holda tahlil qilib, uy-joy fondini boshqarishdagi muammolarni bartaraf etish takliflarini ilgari surganlar.

I. Toymuxamedov va boshqalar yoshlar uchun ipoteka kreditlarini joriy etishda mahalliy shart-sharoitlarni hisobga olgan holda davlat budjetidan subsidiyalar berish, mahalliy hokimiyatlarning kafolatlar asosida maxsus kreditlash mexanizmlarini tashkil etish kabi takliflarni bildirganlar.

B. Usmonov o'z tadqiqotida uy-joy bilan ta'minlanganlik darajasi aholi turmush farovonligining asosiy ko'rsatkichlaridan biri ekanligini ta'kidlab, kam daromadli oilalar uchun ijara to'lovlari va uy-joy subsidiyalarini optimallashtirish zarurligini qayd etadi. Ushbu tadqiqotlarda kam ta'minlangan oilalar uchun uy-joylarning umumiy maydoni bir kishi uchun minimal talablarga javob berishi kerakligiga e'tibor qaratilgan.

Jamida, uy-joy bilan ta'minlashda davlat budjeti mablag'larining roli muhim ahamiyat kasb etayotgan bo'lib, kam ta'minlangan aholini qo'llab-quvvatlash bo'yicha tizimli yondashuvlarni ishlab chiqish va amalga oshirish zarurligi ko'zga tashlanadi. Budjet mablag'larining optimal yo'naltirilishi aholining ijtimoiy farovonligini ta'minlashda strategik ahamiyatga egadir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda aholini uy-joy bilan ta'minlash sohasidagi murakkabliklarni aniqlash va ularning echimlari bo'yicha takliflarni ishlab chiqishga yo'naltirilgan metodologiya qo'llanildi. Ma'lumotlarni yig'ish jarayonida asosan statistik ma'lumotlar, rasmiy davlat manbalari, qonun hujjatlari va xalqaro tajribalar tahlilidan foydalanildi. Shuningdek, uy-joy bozori va ipoteka kreditlari bo'yicha mavjud iqtisodiy ko'rsatkichlar o'rganildi.

Tadqiqotning ilmiy asosini shakllantirish uchun milliy va xalqaro ilmiy manbalardagi tahliliy materiallar o'rganildi. Jumladan, Turkiya va Fransiya kabi davlatlarning uy-joy ta'minotiga oid modellari chuqur o'rganilib, ularning O'zbekiston sharoitiga mos jihatlari ajratib ko'rsatildi. Qo'shimcha ravishda, statistik ma'lumotlarni qayta ishlash va qiyosiy tahlil usulidan foydalanildi. Bu jarayonda uy-joy bozoridagi asosiy tendensiyalar, ipoteka krediti foiz stavkalari, davlat tomonidan amalga oshirilayotgan dasturlar samaradorligi tahlil qilindi.

Tahlil jarayonida olingan ma'lumotlar tizimlashtirilib, muammolarning sabablari va ularni hal etishga qaratilgan samarali yondashuvlar ishlab chiqildi. Tadqiqot natijalari asosida O'zbekiston uchun uy-joy ta'minoti sohasida maqsadli tavsiyalar shakllantirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Aholini uy-joy bilan ta'minlash masalasida davlat vakolatli organining samarali faoliyati muhim ahamiyat kasb etadi. Bu borada Turkiyaning TOKI (Toplu Konut Idaresi) tashkiloti tajribasi diqqatga sazovordir. Ushbu

tashkilot 1984-yilda tashkil etilgan bo'lib, uy-joy qurilishi va shaharsozlik sohasidagi davlat siyosatini amalga oshirishda etakchi o'rin tutadi. TOKIning asosiy vazifalaridan biri o'rta va kam daromadli aholi qatlamini ijtimoiy loyihalar orqali uy-joy bilan ta'minlashga qaratilgan.

TOKIning asosiy faoliyat yo'nalishlari quyidagilarni qamrab oladi:

- Norasmiy uy-joy massivlarini qayta tiklash va transformasiya qilish.
- Aholining ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan ijtimoiy dasturlarni amalga oshirish.
- Kichik turar-joy massivlarini qurish.
- Tarixiy obidalar va mahalliy me'morchilik namunalarni qayta tiklash.
- Ijtimoiy infratuzilma ob'ektlarini rivojlantirish.
- Favqulodda holatlarda turar-joy massivlariga etkazilgan zararlarni bartaraf etish.

TOKI davlat budjeti mablag'lari hisobidan moliyalashtiriladi va notijorat mulkchilik shakliga ega. U 2002-yildan buyon Turkiyaning barcha 81 viloyatida 1 milliondan ortiq uy-joy qurib, ularning 87 foizini ijtimoiy turar-joy sifatida aholi foydalanishiga topshirgan. B. Tantan va boshqa tadqiqotchilar TOKIning aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi rolga yuqori baho berishgan. Ular davlat investisiyalarining ahamiyati katta bo'lsa-da, xususiy sektorning o'rnini ham muhimligini ta'kidlaganlar.

Fransiyaning tajribasi ham aholini uy-joy bilan ta'minlashda o'rnatilgan bo'lishi mumkin. Ushbu mamlakatda Fransiya Milliy Uy-joy Agentligi (Agence Nationale de l'Habitat, ANAH) faoliyat yuritadi. ANAH uy-joy sharoitlarini yaxshilash, ularni ta'mirlash, energiya samaradorligini oshirish va aholining kam daromadli qatlamlari uchun uy-joy ta'minotini rivojlantirish bo'yicha ish olib boradi.

Ushbu tajribalar asosida O'zbekistonda uy-joy qurilishi va kam daromadli aholini turar-joy bilan ta'minlashga qaratilgan maxsus davlat organini tashkil etish zarurati yaqqol namoyon bo'ladi. Davlat tomonidan turar-joy massivlarini rivojlantirish va ijtimoiy dasturlarni maqsadli amalga oshirish bu yo'nalishdagi muammolarni hal etishda samarali choralardan biri hisoblanadi. Shu sababli, milliy uy-joy siyosatini amalga oshiruvchi ixtisoslashgan davlat organini tashkil etish, uning vakolatlarini aniq belgilash va ijtimoiy uy-joy dasturlarini moliyalashtirish uchun zarur resurslarni ajratish bugungi kunda dolzarb vazifa sifatida ko'rib chiqilishi lozim.

Ushbu tashkilotning asosiy faoliyat yo'nalishlari quyidagicha izohlanadi:

1. Kam daromadli aholi qatlamining uy-joy sharoitlarini yaxshilash, shuningdek, ularning ta'mirlash hamda modernizatsiya qilish ishlarini amalga oshirish.
2. Uy-joylarning energiya samaradorligini oshirishga qaratilgan tadbirlarni amalga oshirish. Ekologik va iqtisodiy manfaatlarni uyg'unlashtirish maqsadida energiya tejamkor texnologiyalarni qo'llashni rag'batlantirish.
3. Ijara bozorini tartibga solishda ishtirok etish. Mulkdorlarga shaxsiy ko'chmas mulklarini ijaraga berish jarayonlarida xizmat ko'rsatish orqali bozorni boshqarish.
4. Ijtimoiy himoya dasturlari doirasida davlat budjetidan moliyalashtiriladigan subsidiya dasturlarini boshqarish, bu orqali kam daromadli aholi qatlamlarini qo'llab-quvvatlash.

Shunday qilib, ushbu yo'nalishlar ijtimoiy himoya va uy-joy bozorini rivojlantirishda davlatning samarali ishtiroki uchun muhim vositalar hisoblanadi.

1-rasm. Fransiyada yosh kesimida uy-joyni ijaraga olish tendensiyasi [11].

Fransiyada turar-joy ijarasi munosabatlarining rivojlanishida davlatning roli barqaror va ishonchli ahamiyatga ega ekanligi kuzatiladi. Ayniqsa, aholi yoshi ortishi bilan xususiy sektordan turar-joy ijaraga olish qisqarib, o'z uyiga egalik qilish holati ortayotgani qayd etilgan. Shu bilan birga, davlatning ijara bozoridagi roli doimiy ravishda muhimligicha qolmoqda. Davlat uy-joy fondi orqali, ayniqsa, yosh va kam daromadli oilalarni qo'llab-quvvatlash hamda ular uchun ijaraga mo'ljallangan uy-joylarni shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbekistonda ham aholini uy-joy bilan ta'minlashda davlat maqsadli jamg'armasi tashkil etilishi orqali ipoteka bozoridagi foiz stavkalarini tartibga solishga erishish mumkin. Uy-joy sotib olishda ipoteka krediti amaliyoti katta ahamiyatga ega bo'lgani uchun bu yo'nalishda Fransiyaning tajribasi qimmatli o'rnak bo'lishi mumkin.

2021-yilda Fransiyada ipoteka krediti foiz stavkalari o'zining eng past darajasiga tushgan bo'lib, bu pandemiyadan keyin uy-joy bozoridagi sovuqlik va davlat moliyaviy jamg'armalarining ta'siri bilan bog'liq bo'lgan. Ammo 2022-yilda bozorda qayta qizish jarayoni boshlangani kuzatilgan. Fransiyada ipoteka krediti foiz stavkalarining pasayishiga erishish uchun bir qator innovasion yondashuvlar joriy etilgan:

1. Uy-joy hisob raqami (Plan épargne logement):

Aholiga uy-joy xarid qilish uchun mablag' jamg'arish imkonini beradi. Bu jamg'arma orqali past foizli ipoteka kreditlari taqdim etiladi.

2. Nol foizli ipoteka krediti siyosati:

Kam daromadli aholi qatlamlariga yangi qurilgan turar-joylarni xarid qilish uchun foizsiz ipoteka kreditlarini taklif qiladi. Bu dastur ijtimoiy siyosatning muhim elementi hisoblanadi.

3. Pay jamg'armasi:

Ushbu jamg'arma ish beruvchi va xodim o'rtasidagi kelishuvga asoslanib, uy-joy xaridi yoki ijara to'lovlarini moliyalashtirishga qaratilgan. Bu dastur ish beruvchilar tomonidan moliyalashtiriladi.

O'zbekistonda ipoteka kreditlari ko'p hollarda tashqi qarzlarni hisobiga moliyalashtirilgani sababli, ularning foiz stavkalari (17–22%) juda yuqori darajada qolmoqda. Bu holat aholining ipoteka kreditlaridan keng foydalanish imkoniyatini cheklaydi. Shu sababli, Fransiya tajribasiga o'xshash milliy jamg'arma yoki davlat maqsadli dasturlari orqali ipoteka foiz stavkalarini pasaytirishga e'tibor qaratish maqsadga muvofiqdir.

Umuman olganda, aholini uy-joy bilan ta'minlash borasida davlatning rolini kuchaytirish, moliyaviy jamg'armalarni tashkil etish, past foizli ipoteka kreditlarini yo'lga qo'yish hamda ijtimoiy siyosatni samarali amalga oshirish uy-joy bozorining barqaror rivojlanishi uchun muhim omillardan sanaladi. Shuningdek, ijaraga mo'ljallangan uy-joy fondini shakllantirish va ipoteka krediti stavkalarini optimallashtirish bo'yicha davlat tomonidan qabul qilinadigan chora-tadbirlar aholi farovonligini oshirishga yordam beradi.

Foiz stavkalarini pasaytirish va ipoteka krediti tizimini rivojlantirish uchun davlat mablag'laridan samarali foydalanish va aholining bo'sh turgan mablag'larini jalb qilish tizimini yo'lga qo'yish katta ahamiyatga ega. Bu amaliyot aholining jamg'armalarini ipoteka kreditlariga yo'naltirish imkonini beradi va uy-joy bozorining barqarorligiga hissa qo'shadi.

Davlat uy-joy ta'minoti dasturlari doirasida nafaqat turar-joy qurilishini rivojlantirish, balki ijara to'lovlarini moliyalashtirishga yo'naltirilgan chora-tadbirlarni ham ishlab chiqishi kerak. Bu jarayonda aholini daromad darajasiga ko'ra tasniflash orqali ijara to'lovlarini qoplash mexanizmlarini joriy etish muhimdir. Xususan, ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi qatlamlari uchun davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini joriy etish orqali ijara bozorining samaradorligini oshirish mumkin.

Shuningdek, aholining ipoteka qarzlarni kafolatlash uchun ish beruvchilarning ishtirokini ta'minlash zarur. Bunda ish beruvchilar tomonidan ipoteka kreditiga moliyaviy kafolat berish amaliyotini joriy qilishga oid huquqiy va iqtisodiy asoslarni shakllantirish muhim ahamiyatga ega. Bunday yondashuv ishchilarning turar-joyga bo'lgan ehtiyojlarini qondirishda qo'shimcha imkoniyat yaratadi.

Ipoteka kreditlari bo'yicha foiz stavkalarini suzib yuruvchi yoki qat'iy stavkalar asosida belgilash mexanizmlarini joriy etish ham muhim. Inflyasiyaning iqtisodiy jarayonlarga ta'sirini hisobga olgan holda, foiz stavkalari uchun aniq tebranish chegaralarini belgilash ipoteka bozoridagi barqarorlikni ta'minlashga yordam beradi.

O'zbekistonda uy-joy qurilishi ko'pincha xususiy pudrat tashkilotlari mablag'lari hisobiga amalga oshirilgani bois, yashirin iqtisodiyot ulushi yuqori darajada qolmoqda. Fransiya tajribasi bu masalani hal qilish uchun o'rnak bo'lishi mumkin. U erda xususiy pudratchilar tomonidan qurilgan har bir ko'p qavatli uyning 30 foizgacha qismi davlat maqsadli jamg'armasi tomonidan sotib olinadi. Bu jarayon oldindan belgilangan narxlar asosida amalga oshirilib, ma'lumotlar notarial va soliq bazalarida qayd etiladi. Shuningdek, xususiy quruvchilarning davlatga sotadigan uylari narxi belgilangan kvotalar doirasida 20 foizgacha o'zgartirilishi mumkin.

Bunday yondashuv davlatga ijtimoiy himoya dasturlarini uy-joy ta'minoti bilan uyg'unlashtirish imkoniyatini yaratadi. Bu, o'z navbatida, yangi qurilgan uylar narxining asossiz ravishda oshib ketishini va spekulyasion jarayonlarning vujudga kelishini oldini oladi. Shu tariqa, davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlik uy-joy bozorida barqarorlik va samaradorlikni ta'minlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlash davlat siyosatidagi muhim ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Hozirgi sharoitda bu sohadagi qator murakkabliklar, jumladan, uy-joy bozorida yuqori narxlar, ipoteka kreditlari foiz stavkalarining yuqoriligi, kam daromadli aholi qatlamlari uchun turar-joy imkoniyatlarining cheklanganligi kabi masalalar mavjud. Ushbu muammolarni hal etishda davlatning samarali siyosat yuritishi va tizimli yondashuvlarni joriy etishi muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining dolzarb masalalaridan biridir. Ushbu muammolar talab va taklif o'rtasidagi notenglik, qurilish sohasidagi zamonaviy texnologiyalarning etishmasligi, moliyaviy imkoniyatlarning cheklanganligi va ma'muriy to'siqlar bilan bog'liq.

Bu kabi murakkabliklarni hal etish uchun:

- Davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash.
- Qurilish sohasida innovation texnologiyalarni keng joriy etish.
- Ipoteka kreditlash tizimini takomillashtirish.
- Ijtimoiy yordam dasturlarini kengaytirish zarur.

Shuningdek, uy-joy qurilishida ekologik talablarga rioya qilish va barqaror infratuzilmani ta'minlash orqali aholi turmush darajasini yanada yaxshilash mumkin.

Bu chora-tadbirlarning samarali amalga oshirilishi uy-joy bozorini barqarorlashtirish va aholini uy-joy bilan ta'minlash masalasida sezilarli ijobiy natijalarga erishishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Мусаков И.Ю., Ядгаров А.А. «Иқтисодий ислохотлар натижасида аҳолини арзон уй-жой билан таъминлашнинг долзарб масалалари» // «Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар» илмий электрон журнали. № 3, май–июнь, 2018-йил.
2. Каримқулов Ж., Нурмухамедов Б. «Аҳолини уй-жой билан таъминлашда юзага келаётган муаммоли ҳолатлар ва уларнинг ечими юзасидан тақлифлар» // «Наука и технология в современном мире». – 2022. – Т. 1. – № 7. – С. 34–40.
3. Жуманиязов У.И. «Давлат-хусусий шерикчилиги асосида корпоратив бошқарувни ривожлантиришнинг айрим назарий-услубий масалалари» // «Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар» илмий электрон журнали. № 2, март–апрель, 2018-йил.
4. Қиёмов Ю.Т. ва бошқалар. «Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш соҳасидаги қулайликларнинг аҳоли эҳтиёжига бўлган талаби» // «Scientific Impulse». – 2022. – Т. 1. – № 3. – С. 601–606.
5. Асадуллина Н.Р., Нормуродов С.Н. «Ўзбекистонда уй-жой қурилишининг ривожланиш тенденциялари» // «Golden Brain». – 2023. – Т. 1. – № 26. – С. 11–23.
6. Хаитов О.Н., Очиллов М., Тўғилов Д. «Мамлакатимизда уй-жой фондининг ривожланиш муаммолари ва истиқболлари» // «Journal of Discoveries in Applied and Natural Science». – 2023. – Т. 1. – № 4. – С. 15–20.
7. Тоймухамедов И., Элбусинова У. «Ўзбекистонда ёш оилаларга ипотека кредитларини бериш механизмини такомиллаштириш йўллари» // «I Ўзбекистон Республикаси Ҳаракатлар стратегияси: макроиқтисодий барқарорлик, инвестицион фаоллик ва инновацион ривожланиш истиқболлари II халқаро илмий-амалий конференция». – 2019, 27–28 май.
8. Усманов Б. «Аҳоли турмуш фаровонлиги ва унда давлатнинг молиявий сиёсати» // «Iqtisodiy Taraqqiyot va Tahlil». – 2023. – Т. 1. – № 7. – С. 410–417.
9. <https://www.toki.gov.tr/en/> интернет манбасидан олинди.
10. Tantan, B., & Turk, S.S. (2024). "The Impact of Public Housing Investments on the Economic Development of Provinces: The Case of Turkey (TOKI)" // "Journal of Urban Planning and Development", 150(1), 05024001.
11. "The Public Sector Plays an Important Role in Supporting French Renters." <https://www.brookings.edu/articles/france-rental-housing-markets/>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

